

מרמה והפרת אמונים: ההיסטוריה, הפגמים והאם אנו באמת צריכים את זה?

מחבר: עו"ד אביאל שמעוני – 208240531

המחבר, הינו עו"ד במקצועו, כאשר את המחקר ו/או המאמר לעיל כתב במסגרת חובתו הסטודנטאלית. המחקר מספק סקירה, ניתוח ומסקנות קונקרטיות אשר ראוי כי יפורסמו בציבור.

תוכן עניינים

3	מבוא
4	פרק א' – מקור החוק וסקירתו
4	המשפט המקובל האנגלי
6	מקור עבירת המרמה והפרת אמונים במדינת ישראל
8	פרק ב' – מעמדה ופרשנותה של העבירה בפסיקה הישראלית
8	התקופה הראשונה
9	התקופה השנייה
14	פרק ג' – מחקר משווה
14	אנגליה
18	ארצות הברית
22	פרק ד' – עתידה של עבירת מרמה והפרת אמונים
23	תזכיר הצעת החוק – חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים), התשס"ט-2009
25	הצעת חוק העונשין (תיקון – עבירת המרמה והפרת אמונים), התש"ע-2010
26	הצעת חוק העונשין (תיקון – עבירת המרמה והפרת אמונים), התשע"ה - 2015
27	פרק ה' – סיכום ומסקנות
30	רשימה ביבליוגרפית

מבוא:

לא פעם, אנו מדליקים את הטלויזיה הביתית וצופים במהדורת חדשות בשעה 20:00, אשר נפתחת, איך לא, בפוליטיקאי כזה או אחר, הנאשם בפלילים ובין היתר, תמיד תשכון, גם אם לא בפתח הדברים, עבירת המרמה והפרת אמונים המצויה בסעיף 284 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, בכתב האישום. עבירה זו, אשר משמשת כאחד הכלים המשמעותיים ביותר במלחמה בשחיתות שלטונית, נגועה בשובל רב של פגמים וכשלים אשר פעם מיטיבים עם הנאשם ופעם מיטיבים עם המאשימה. עבירת המרמה והפרת אמונים אשר מהווה את חוד החנית במאבק נגד שחיתות שלטונית, באותה נשימה, מהווה מוקד מרכזי בביקורתם העזה של המלומדים בעולם המשפט ולא בכדי.¹ עבירה זו סובלת מפגמים רבים ובין היתר קושי ביישומה הלכה למעשה, מעורבות היסוד העובדתי והיסוד הנפשי בעקרונות מוסריים, חוסר בהירות, עמימות יתירה ומחוקק בלתי יעיל. מערכת המשפט עשתה ככל שביכולתה על מנת לפתור פגמים אלו, אך נראה שקצרה ידם מלתקן את המצב העגום,² ומשימה זו, אשר לכאורה מוסכמת לרוב, עודנה נותרה בלי מוציא לפועל. במחקר זה, תחילה, אציג את מקור החוק וסקירתו תוך התמקדות במשפט המקובל האנגלי והשתלשלות העבירה בעיניהם של האנגלים. אציג את ההיסטוריה החקיקתית בישראל והביקורת של בית המשפט הישראלי. אעמוד על הכשלים והפגמים של עבירת המרמה והפרת אמונים בישראל. אבצע מחקר משווה ומקיף אשר יכול לשפוך אור ולסייע למחוקק הישראלי להתגבר על הכשלים, ואפרוש את מסקנותיי כפי שהוסקו במחקרי. לאור ביקורת עזה מצד מלומדים רבים וטובים, החלטתי לשים דגש במחקרי, על ההיסטוריה החקיקתית במשפט המקובל האנגלי ולבצע מחקר משווה איכותי. תקוותי היא, שהבנת ההיסטוריה החקיקתית והמשפטית שממנה נשאל החוק תוך סקירה רחבה של מדינות נאורות, תסייע להבהרתו בישראל ותסייע לשיפור מצבה העגום של העבירה. אנסה ככל האפשר, להציג מסקנות אחרות ושוונות מאלו שהוצגו עד כה בתחום, ובמקומות אשר הובהרו במחקרים מסוימים ארחיב פחות, כדי להתמקד בניסיון לחידוש תובנות ומסקנות והכל כדי לתרום בצורה כזו או אחרת למחקר ולמצב הקיים. לבסוף, אנסה להציג פתרון ייחודי ושונה מאלה שהוצגו עד היום.

¹ ראו למשל מרדכי קרמינר "האם חסר עבירות אנחנו" **משפטים** יג 159 (1983); מרים גור-אריה "הפרת אמונים מצד עודי הציבור ונבחרי – האם עבירה פלילית?" **פלילים** ח 253 (1999); יובל קרניאל "הפרת אמונים של עובדי ציבור – הצעה המבוססת על הערך המוגן על ידי העבירה" **משפט וממשל** ז 415 (2004); בועז סנג'רו "מרמה והפרת אמונים": לסל – וחסל" **ישראל היום** (2020); ועוד רבים.
² דנ"פ 1397/03 **מדינת ישראל נ' שמעון שבס**, פ"ד נט(4) 385 (2004).

א. מקור החוק וסקירתו:

בכדי להבין את מהותו וכוונתו הבהירה ביותר של המחוקק כלפי עבירת המרמה והפרת אמונים³, ברור היה כי עלי לחקור את מקור החוק ולהתחקות אחר אלה שיצקו אותו. במדינתנו עבירה זו מנויה בסעיף 284 לחוק העונשין⁴. אך מקורו בחוק הישראלי אינו יכול לשפוך אור כלל וכלל על מהותו של החוק, שכן מקורו נלקח מהמשפט המקובל האנגלי אשר נכנס לתוקף בשנת 1936, בשטחי המנדט הבריטי, לאור החלטת הבריטים לבטל את הקודקס הפלילי העות'מאני ובמקום זאת להכניס את פקודת המשפט הפלילי האנגלי⁵. במדינת ישראל בשנת 1977 התגבש נוסח משולב של חוק העונשין אשר ברובו התבסס על המשפט המקובל האנגלי. עבירת המרמה והפרת אמונים אשר הייתה מצויה בחוק הפלילי האנגלי, הפכה לסעיף 284 בחוק העונשין הישראלי ונותרה ללא שינוי עד היום. אם כן למקורו ההיסטורי של החוק. כאמור מקורו של החוק מצוי במשפט המקובל האנגלי ולכן אינני יכול להתעלם מן המשימה המתבקשת שהיא לחקור את מקור זה.

מקורה של עבירה זו במשפט הפלילי-אנגלי הגיחה לעולם לראשונה בפסק דין האנגלי Bembridge משנת 1783⁶, שבו נקבעו שני עקרונות עיקריים על ידי הלורד מניספלד⁷:

"Here there are two principles applicable: first that a man accepting an office of trust concerning the public, especially if attended with profit, is answerable criminally to the King for misbehavior in his office: this is true, by whomever and whatever way the officer is appointed [...]"⁸

Secondly, where there is a breach of trust, fraud or imposition, in a matter concerning the public, though as between individuals it would only be actionable, yet as between the King and the subject is indicatable. That such should be the rule is essential to the existence of the country"⁹.

³ סעיף 284 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

⁴ ראה ה"ש 3.

⁵ יורם שחר "מקורותיה של פקודת החוק הפלילי, 1936", "עיוני משפט ז (1979) 75.

⁶ R. v. Bembridge, 3 Doug. K.B. 327, 99 E.R. 679 (1783)

⁷ Law Commission Reforming the law "misconduct in public office", Law Com No 397. 19 (2020)

⁸ R. v. Bembridge, 3 Doug. K.B. 327, 99 E.R. 679,331 (1783)

⁹ R. v. Bembridge, 3 Doug. K.B. 327, 99 E.R. 679,332 (1783)

ביחס לעיקרון הראשון, ניתן להבחין כי הלורד מנסיפלד קובע כי עבירה מכוח כלל זה, תהווה עבירה פלילית כלפי המלך, בענייננו כלפי המדינה, ולכן ניתן להסיק כי לאור העקרון הראשון, עד היום מדובר בעבירה פלילית. הכלל השני, אעסיק אותי יותר בהמשך הדברים וזאת לאור העובדה שכלל זה הפך לעבירה בחוק הפלילי-האנגלי¹⁰ ולמעשה, מילותיו בחלקו, הועתקו לנוסח המשולב הישראלי בידי המחוקק¹¹. להלן עבירת המרמה והפרת אמונים כפי שהיא בחוק הישראלי:

”284. מרמה והפרת אמונים

עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם

לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו – מאסר שלוש שנים”

ניתן להבחין כי הסיפא של סעיף 284 הועתקה בצורה מלאה מהכלל אשר נקבע על ידי הלורד מנסיפלד וגם לאחר מכן, המחוקק הישראלי מוסיף את הכלל המרחיב שמכליל גם עבירה שאינה נחשבת עבירה כלפי יחיד. עוד בטרם אכנס לעובי הקורה במחקר זה, ניתן להסיק בצורה ברורה למדי כי המחוקק לוקח חוק מהמשפט המקובל האנגלי ומעתיק אותו בצורה מדויקת ללא כל אזכור כללים או פסיקה מסוימת הנוגעת לפרשנות החוק, או לאיזה מקרים התכוון המחוקק כי עובד ציבור עובר עבירה לפי סעיף זה. לעומת זאת, במשפט המקובל האנגלי הסתמכו האנגלים על פסיקה הענפה¹², שהתפתחה במרוצת השנים אשר העניקה וודאות וסל מסוים של מקרים בהם יש להשתמש בסעיף זה. בשונה ממאמרי הביקורת (יפורטו בהמשך) אשר התפרסמו במהלך השנים כנגד עבירה זו בספר החוקים הישראלי, מוצא אני לנכון להתעכב במעט על הפסיקה האנגלית ופרשנותה וזאת כדי להבהיר את מהותו של החוק, כפי שככל הנראה חמק מעיניו של המחוקק הישראלי.

לורד מנסיפלד אשר יצק את עבירה זו לראשונה בפסק דין Bembridge עשה זאת ביחס לעבירה של איש ציבור אשר עבד כרואה חשבון במנהל הכללי של הכוחות המזוינים. אותו רואה חשבון, הסתיר ממשד המבקר הממשלתי (דומה למוסד מבקר המדינה בישראל), נתונים מסוימים שהושטו מספר החשבונות הציבוריים במהלך ביקורת ממשלתית. לטעמו של לורד מנסיפלד, מדובר במעשה מנוגד לחובתו של עובד הציבור אשר מגיע לכדי פגיעה בנאמנות משרתו¹³. מסכימים לכל, כי המעשים המתוארים על ידי אותו רואה חשבון, עולים לכדי פגיעה בחובתו המקצועית כלפי המדינה.

¹⁰ JAMES FITZJAMES STEPHAN, A DIGEST OF THE CRIMINAL LAW 115 (7th ed. 1926)

¹¹ קראו את נוסחו של סעיף 284 לחוק העונשין, תשל”ז-1977.

¹² Law Commission Reforming the law "misconduct in public office", Law Com No 397. 19-21 (2020)

¹³ Law Commission Reforming the law "misconduct in public office", Law Com No 397. 19.2.5 (2020)

אם כי, ברור לכל כי ניתן להתווכח מהי אותה חובה מקצועית של נושא משרה כזה או אחר. מכל מקום, ניתן להסכים כי מצופה מכל נושא משרה ציבורית לנהוג ביושרה וללא מתן לגיטימציה לפעולות אשר ברורות שהן לא מוסריות, ובאותה נשימה, כאלה שלא נכנסות לתחום אפור. על מנת להבין עוד יותר אודות הלכה זו לא נותר אלא לחקור לעומק את התפתחות הפסיקה האנגלית ביחס לעבירה זו לפחות עד לאימוצה ע"י הישראליים¹⁴.

בשנת 1820, התפתחה הלכה מכוונת אשר מרחיבה את הלכת Bembridge-הלכת Borron¹⁵. הלכה זו קבעה כי בסיס ההרשעה לפי הלכת Bembridge תבחן לאורו של המניע של אותו מעשה על ידי נושא המשרה, ובתוך כך תהיינה הבחנה ברורה בין "מניע מושחת" אשר יהווה את מושא הענישה, לבין טעות בתום לב או שגיאה אשר לא יהוו בסיס להרשעה.¹⁶ נראה כי השופט הלורד צ'ארלס אבוט (Charles Abbott), הבחין כי הלכת Bembridge סובלת מאי בהירות ועל כן דאג להבהיר שלא כל פעולה שהובילה לתוצאה לא רצויה, תוביל להרשעה בעבירה של מרמה והפרת אמונים כלפי המלך(המדינה). ניתן להבחין בדמיון של המניע לבין דרישת המודעות במשפט הפלילי - ישראלי. דרישה זו מצמצמת רבות את השימוש בהלכה, ולאור כך חלה ירידה במספר ההרשעות בעבירת מרמה והפרת אמונים במשפט האנגלי (Misconduct) בחלוף השנים.¹⁷ למרות הירידה במספר המקרים, ההלכה המשיכה להתפתח אך השינויים הרחבים הגיעו לאחר חקיקת העבירה בספר החוקים הישראלי ולכן לא ארחיב על התפתחותה של עבירה זו בשלב זה¹⁸. לעת עתה, אני מניח לאור ניתוח מקורה של עבירת המרמה והפרת אמונים במשפט האנגלי, נראה כי במידה והמחוקק הישראלי היה מבצע מחקר מסוים אודות התפתחותה של העבירה במשפט המקובל האנגלי, סביר שהיה מגיע לניסוח עבירה ברורה יותר אשר נתונה לפרשנות פחותה מזו הקיימת היום. הסתכלות על הכלל שקבע הלורד מנסיפלד בראשונה, בהלכת Bembridge, מבלי ללמוד נסיבותיה והתפתחותה, וביצוע העתקה "רובוטית" "וגנרית", היא זו שהביאה לניסוח עבירה עמומה ולוקה בחסר. לעומת זאת, הסתכלות מעמיקה יותר תוך הבנת דרישת המניע של הלורד אבוט אשר חידד את העבירה והביא לירידה במספר ההרשעות מביאה להבנה טובה יותר, כיצד יש להשתמש בעבירה זו – כאשר המניע הוא "מושחט" בלבד, לא התוצאה היא זו שתביא להרשעה אלא הרציונל.

סקירת עבירת מרמה והפרת אמונים במדינת ישראל:

¹⁴ 1977.

¹⁵ R v Borron 3 B & Ald 432 (1820)

¹⁶ R v Borron 3 B & Ald 432,434 (1820)

¹⁷ Law Commission Reforming the law "misconduct in public office", Law Com No 397.25 .2.8 (2020)

¹⁸ יורחב בהמשך בפרק ג' במחקר המשווה.

בקריאה ראשונה ופשוטה של סעיף 284, מבחינים מיד כי השימוש בעקרון עבירת המרמה והפרת אמונים, כפי שנוצרה על ידי הלורד מנסיפלד, ומבלי להידרש להתפתחותה של ההלכה, הביאה לכדי ניסוח עמום המצריך פרשנות יצירתית. נראה כי היסוד העובדתי בעבירת המרמה והפרת אמונים מוגדר בצורה רחבה מדי, והשימוש במונחים כגון "הפרת אמונים" ו"פוגע בציבור" ללא כל הגדרה מוקדמת בחוק, מכבידים על יצירת וודאות משפטית. חוסר וודאות משפטית מוביל ברוב המקרים לפרשנות אינדיבידואלית על ידי השופטים, ובהפתעה שהייתה ידועה מראש, מתקבלות להן פסיקות שונות ומגוונות ביחס להרשעות סביב עבירה זו. קביעת מונחים עמומים ללא כל הגדרה מוקדמת בחוק מציפה בעיה נוספת אשר זו לא מצויה במשפט האזרחי. פגיעה בעקרון החוקיות. נראה כי אין צורך להרחיב במילים סביב חשיבותו של עקרון החוקיות במשפט הפלילי, אשר לו מעמד גבוה במדרג העקרונות הפליליים אם לא הגבוה שבהם, והינו מצוי בראשונה בחוק העונשין. במשפט הפלילי בישראל לא ניתן להרשיע אדם בעבירה ואין להטיל עליו עונש, אלא על פי חוק.¹⁹ עקרון החוקיות כולל בתוכו ארבעה רבדים או דרישות אם תרצו, בכדי שהענישה תעמוד בעקרון החוקיות: פומביות החוק - הצורך בפרסום(1), הגדרה ברורה ומפורטת של האיסורים(2), שלילת תחולה רטרואקטיבית של האיסור הפלילי(3) ופרשנות מצמצמת(4).²⁰ נראה כי עבירת המרמה והפרת אמונים המצויה בסעיף 284 לחוק העונשין אינה עומדת בתנאי השני והרביעי לעקרון החוקיות. באשר לתנאי השני – הגדרה מפורטת ובהירה של האיסור, נראה כי סעיף 284 בהחלט לא מצליח להגדיר בצורה בהירה את האיסורים המנויים בעבירה. לא פעם התייחסו מלומדים באשר לעקרון בהירות האיסור, אשר לו מעמד חשוב במיוחד, לא רק בעיני הגורמים המקצועיים אלא גם בעיני "ההדיוטות", אם תרצו הנאשם. נראה כי עבירת המרמה והפרת אמונים חורגת בצורה גסה מחובתה לעמוד בקנה אחד עם עקרון החוקיות.²¹ באשר לעקרון הרביעי – פרשנות מצמצמת. בסיסה היא, העדפת הפרשנות המצמצמת את האיסור, ובמקביל הרחבת חירות האדם²², ובמילים אחרות, העדפת פרשנות אשר מקלה על מי שעלול לשאת באחריות הפלילית.²³ עבירת המרמה והפרת אמונים בהחלט לוקה בחסר ביחס לתנאי זה, שכן המונחים העמומים אשר הביאו לכדי חוסר וודאות משפטית, גרמו למצב דברים שבו בית משפט נוהג בחוסר אחידות ובמקרים מסוימים אף מחמיר עם נאשם, מקום ששופט אחר היה מזכה²⁴. עבירת המרמה והפרת אמונים חוטאת

¹⁹ סעיף 1 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

²⁰ בועז סנג'ור **ביקורת דיני העונשין הישראליים (2020)** עמ' 58.

²¹ שם, עמ' 61.

²² שם.

²³ פרשנות - סעיף 34 לחוק העונשין תשל"ז 1977.

²⁴ וראו לדוגמה ע"פ 884/80 **מדינת ישראל נ' גרוסמן**, פ"ד לו(1) 405 (1981); ע"פ 4148/96 **מדינת ישראל נ' גנות**, פ"ד נ(5) 367 (1996); ע"פ 2333/07 **תענך נ' מדינת ישראל** (פורסם בנבו 12.07.2010).

בצורה גסה לתנאי הרביעי בעקרון החוקיות, ולכל הפחות מחמיצה את מהותה. אי עמידת העבירה בתנאים אלו מעלה שאלה חוקתית באשר להיעדר הבהירות אשר יכול להביא גם כן לביטולו של האיסור הפלילי במקרים מסוימים.²⁵ נראה כי עבירת המרמה והפרת אמונים רחוקה מלהיות רק "הוראת חוק הדורשת הבהרה", התייחסות להוראה זו ככזאת, מציב אותה באור מחמיא מהנדרש. מסקנתי הראשונית כמובן, כי המצב חמור מן המתואר, ונראה כי עבירת המרמה והפרת אמונים, בשורשה הישראלית, דומה לגרעין מקולקל שאינו בר תיקון וזאת חרף ביקורות רחבות לאורך השנים על ידי מלומדים, שופטים ונבחרים ציבור לשנות את עבירה זו. לאור כך, אולי ראוי להסירה מחוק העונשין. עם זאת, מוקדם לתקוע מסמרות מצידי בשלב כה מוקדם של הניתוח.

ב. מעמדה ופרשנותה של העבירה בפסיקה הישראלית:

ניתוח מעמיק בפסיקה הישראלית אודות עבירת מרמה והפרת אמונים, הציב לפניי בצורה ברורה שתי נקודות זמן. השוני בין נקודות אלה מתאפיין במצב משפטי שונה, ונקודת המפנה במעבר בין שתי הנקודות, מקורה בפרשת שבס²⁶. אם כן, התקופה הראשונה תתייחס למצב המשפטי קודם לפרשת שבס, והתקופה השנייה לנקודת הזמן שלאחריה.

התקופה הראשונה:

המצב המשפטי אשר אפיין את בתי המשפט בתקופה הראשונה סבב סביב עמימות משפטית מטרידה, אשר זו הביאה לקושי במציאת מכנים משותפים או קו ברור בין הרשעות שונות ביחס לעבירת המרמה והפרת אמונים. כבר הוזכר בפרק הקודם, כי נראה היה ששופטים הגיעו בנסיבות דומות לתוצאות רחוקות, הדורשות "יצירתיות יתרה" כדי להתגבר על הפגמים הרבים של סעיף 284 לחוק העונשין. כפי שצוין, לא רק שעבירה זו אינה עומדת בקנה אחד עם עקרון החוקיות, היעדר הגדרת המושג "הפרת אמונים", אשר הוא זה שמקים את דרישת היסוד הנפשי של מבצע העבירה – מודעות להתנהגות פסולה, אינו מוגדר מבחינה אובייקטיבית, לכן הדבר מקשה עוד יותר על בתי המשפט להגיע להכרעה אחידה²⁷. לטעמי, חשוב היה להבין את הפער בין פסקי הדין אשר הגיעו לכדי הרשעה²⁸, לבין אלו שבנסיבות דומות הסתיימו בזיכוי.²⁹ ניתן לראות כי הפרקליטות "זכתה

²⁵ בג"ץ 6358/05 ואנוני נ' אלוף פיקוד העורף, פ"ס 20 (פורסם בנבו, 12.06.2006).

²⁶ ע"פ 332/01, ע"פ 347/01 מדינת ישראל נ' שבס, פ"ד נד(2) 496, 528-526 (2003).

²⁷ קרמניצר "על העבירה של מרמה והפרת אמונים", לעיל ה"ש 7, בעמ' 284.

²⁸ למשל ע"פ 531/80 אבו חצירא נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(3) 589 (1982); ע"פ 281/82 אבו חצירא נ'

מדינת ישראל, פ"ד לז(3) 673 (1983); ע"פ 355/88 לוי נ' מדינת ישראל, פ"ד מג(3) 221 (1989).

²⁹ ראו הערה 24.

להצלחה" רבה יותר בהגשת כתבי אישום על בסיס עבירת המרמה והפרת אמונים בסוף שנות השבעים ואילך³⁰, ואילו חלה ירידה משמעותית בהרשעות במהלך שנות התשעים צפונה³¹. יש לומר כי לאחר חיפושים מעמיקים טרם נמצא על ידי או הגיע לפתחי מאמר או מחקר המציג את הסיבות או השינויים שהביאו את בית המשפט העליון לשנות את גישתו ביחס לעבירה זו ולהרשיע פחות במהלך השנים (1990 ואילך)³², אך לדידי ניתוח מעמיק מוביל למסקנה כי הפערים נובעים דווקא משינויים חיצוניים למערכת המשפט כמו הסתכלות חדשנית על אופי העבירה וזניחתה בעולם המערבי³³, ביקורת מצד מלומדים³⁴, ואיך לא, מצד פוליטיקאים ואנשי ציבור.³⁵

התקופה השנייה:

בשנת 2004 החליט בית המשפט העליון לדון בהרכב מורחב של תשעה שופטים בערעורו הפלילי של מר שמעון שבס, אשר שימש כמנכ"ל משרד ראש הממשלה בשנים 1992-1995. פסק הדין בדיון הנוסף, נכתב על ידי אהרון ברק אשר יצק את הכללים המנחים בעבירת מרמה והפרת אמונים עד היום.³⁶ טרם נצלול פנימה נציין את השתלשלות הדברים. ראשית, כנגד מר שמעון שבס הוגש כתב אישום בבית המשפט המחוזי הכולל שלושה אישומים. באישום הראשון שבס הואשם בלקיחת שוחד, ניסיון ללקיחת שוחד ומרמה והפרת אמונים³⁷. בשני, הואשם בעבירה של הדחת עד³⁸, ובאישום השלישי, עבירה של לקיחת שוחד, סחיטה באיומים ומרמה והפרת אמונים.³⁹ בית המשפט המחוזי הרשיע את מר שמעון שבס, בחלקו של האישום הראשון - בניסיון ללקיחת שוחד ובעבירת המרמה והפרת אמונים, והחליט לזכותו בשאר האישומים.⁴⁰ בערעורו של שבס לבית המשפט העליון, החליטו השופטים ברוב דעות כנגד דעתה החולקת של השופטת מרים נאור, להפוך את החלטת המחוזי, ולזכות את מר שמעון שבס מכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום. פסק הדין

³⁰ ראו הערה 28.

³¹ ראו הערה 24.

³² נעשו מספר ניסיונות על ידי פרקליטות המדינה להסביר את השינוי בגישתו של בית המשפט העליון אך לא התקבלו מסקנות ברורות.

³³ הורחב בפרק המחקר המשווה בפרק ד'.

³⁴ ראו למשל פרופ' קרמניצר "על עבירה של מרמה והפרת אמונים" (1983); פרופ' קנת מן "אי יושר כמרכיב באחריות פלילית בעבירות שיש בהן הפרת נאמנות" עיוני משפט י 505 (1984); ד"ר יובל קרניאל "מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור – הלכה למעשה" פלילים ח' 273-298 (1999) ואחרים.

³⁵ ראו הצעות חוק בפרק ד למחקר.

³⁶ דנ"פ 1397/03 מדינת ישראל נ' שמעון שבס, פ"ד נט(4) 385 (2004).

³⁷ אישום ראשון: נטען כי קידם עסקאות כלכליות וביטחוניות עם מדינה זרה אשר יחסיה עם מדינת ישראל שנויים במחלוקת, במידה ועסקאות אלה היו מתמששות, כספים רבים כתוצאה מכך היו נכנסים לכיסו ומכריו תוך גרימה לנזק חמור ליחסי החוץ של ישראל עם אותה מדינה.

³⁸ אישום שני: שבס קיים שיחות עם אדם שהיה עליו להעיד בחקירת הפרשה ביחס לאישום הראשון.

³⁹ אישום שלישי: נטען כי פעל וקידם אינטרסים אישיים של חבריו במוסדות התכנון ובמוסד לביטוח לאומי בתמורה לטובות הנאה שונות.

⁴⁰ ת"פ 40387/99 מדינת ישראל נ' שבס (לא פורסם [01.12.2000]).

נכתב על ידי השופט מצא.⁴¹ בדיון נוסף, הרשיע בית המשפט העליון מר שמעון שבס בעבירה של מרמה והפרת אמונים באישום הראשון ובאותה עבירה באישום השלישי. פסק הדין נכתב על ידי השופט אהרון ברק אשר סחף אחריו שבעה שופטים נוספים כנגד דעת המיעוט של השופט מצא.⁴² אם כן, ההלכה כתוצאה מפרשת שבס לטעמי, שלובה בין פסק דינו של אהרון ברק בדיון הנוסף⁴³ לבין פסק דינו של השופט מצא בערעור הראשון בבית המשפט העליון.⁴⁴ כבר במהלך הדיון בערעור הפלילי, השופט מצא, טווה את הקווים המנחים להוכחת העבירה תוך התייחסות לדרישת היסוד הנפשי. השופט מצא חילק את היסוד הנפשי ביחס להתנהגות לשני אופנים. אופן אחד אשר יצדיק הרשעה בפלילים ואופן שני אשר לא עולה לכדי הרשעה ואינו מקים את דרישת יסוד הנפשי לצורך קיומה של מודעות. האופן הראשון המצדיק הרשעה הוגדר על ידי השופט מצא "כהתנהגות הלוקה בחומרה רבה", ואילו זו המבדילה שאינה מצדיקה פסילה הוגדרה "כסטייה מן השורה של עובד בתום לב שהינה חמורה פחות". להלן דבריו:

"ההיזקות להבחנה פרשנית זו, בין התנהגות פסולה הלוקה בחומרה רבה לבין התנהגות פסולה הלוקה בחומרה פחותה, מתחייבת מכך שהפרת אמונים הינה עבירת מסגרת שהגדרה ויסודותיה אינם ברורים די הצורך. התנהגות הלוקה בחומרה יתירה, שחזקה על כל בר - דעת כי יבין שהיא מהווה עבירה פלילית, די בה כדי להצדיק את הרשעתו של עובד הציבור בהפרת אמונים. ואילו כאשר הפגם שבהתנהגות עובד הציבור הינו פחות חמור, הרשעתו בהפרת אמונים עשויה להיות מוצדקת רק אם מוכח כי פעם שלא בתום לב. אם מתברר כי פעל בתום לב, ולא גם ברשלנות, ניתן לכאורה, במקרים המתאימים לכך, להסתפק בהעמדתו לדין משמעותי".⁴⁵

עוד בפתח דברי הציטוט שהובא, ניתן להבחין בביקורת של השופט מצא לגבי יסודותיה של העבירה, אשר אינם ברורים מספיק לטעמו. מצא מנסה למתוח קו מפריד שלכאורה נראה ברור במילותיו הבטוחות, אך נראה שהקו אינו בהיר דיו כדי לבצע הבדלה משמעותית בין שני האופנים – האופן שמצדיק פסילה והאופן שלא. מצא בנוסף לשימוש במושג "חומרה יתירה" אשר לעצמו מצריך הגדרה יצוקה וברורה, משתמש במונח "בר-דעת" אותו הוא מקשר לחזקה שכל אדם סביר אמור

⁴¹ ע"פ 332/01 מדינת ישראל נ' שבס פ"ד נז(2) 496 (2003).

⁴² דנ"פ שבס, לעיל ה"ש 36.

⁴³ דנ"פ שבס, לעיל ה"ש 36.

⁴⁴ ע"פ שבס, לעיל ה"ש 41.

⁴⁵ שם, בעמ 527.

להבין שמדובר בעבירה פלילית. השאלה המתבקשת הינה כיצד ינהגו אלה שהשקפת עולמם שונה "מבר-הדעת" אותו הגדיר מצא בפסק דינו ? מצא ממשיך ומשתמש במושג "תום לב" אשר לא פעם התייחסו מלומדים לאופיו העמום⁴⁶ של מושג זה הנעוץ בדיני החוזים ובכלל מהווה עקרון על במשפטנו⁴⁷. נראה כי מצא מנסה לפתור את חוסר הבהירות במונחים וקווים עמומים לא פחות ממילותיו של החוק מלכתחילה. דבריו של השופט מצא מחזקים עוד יותר את הקושי שיש במערכת המשפט להכריע ולהרשיע מכוח עבירת המרמה והפרת אמונים.

מעט לפני, השופט מצא מתייחס לקושי בקביעת היסוד הנפשי ואף מזהיר שדרישת המודעות לא תהיינה המבחן המכריע וזאת לאור מתן הטבה עם מבצעי העבירה :

"ככל שהעושה לוקה יותר בנורמות ההתנהגות שלו, כן יהיה קשה יותר למצוא סימוכין בראיות נסיבתיות לכך שהבין את הפסול במעשיו. הפוליטיקאי המושחת ועובד הציבור שרגיל בנורמות פסולות מקבלים מעין פרס והתחשבות בעובדה שלא הפנימו את הפסול שבמעשיהם. הדרישה ליסוד הנפשי מיוחד בהקשר העבירה של הפרת האמונים יוצר עידוד להתעלמות מנורמות ראויות ומקילה על עובד הציבור שמיישם בעבודתו נורמות פסולות.⁴⁸

בדבריו של מצא ניתן להבחין בביקורת כלפי הדרישה ליסוד הנפשי. הוא מגדיר את הבעיה בדרישה זו, כמתן "פרס" לגורמים מושחתים כגון פוליטיקאים ועובדי ציבור. לטעמו של מצא, אלה שנוהגים בנורמות פסולות בעת ביצוע עבודתם הציבורית אינם יבינו את התנהגותם הפסולה בגלל שזו מושרשת בצורה כה עמוקה בדפוס עבודתם, שמא אינם יבינו את התנהגותם הפסולה. מכל מקום, למרות טוויית הקווים המנחים והגדרת היסוד הנפשי, נראה כי נוכח הביקורת של השופט מצא, הוא מחליט ליזכות את מר שמעון שבס מכל העבירות המיוחסות לו. מדינת ישראל לא קיבלה את תוצאותיו של השופט מצא וביקשה לקיים דיון נוסף. בקשתה התקבלה והפעם ההרכב עמד על תשעה שופטים כאשר בראש ההרכב עומד אבי תורת הפרשנות התכליתית כבוד הנשיא דאז השופט אהרון ברק. את פתח דבריי ביחס לפסק דינו של השופט אהרון ברק אפתח דווקא באמרה המשקפת בכלליות את חזונו של השופט אהרון ברק ביחס לעבירה זו. בסופה של פסקה 31 לפסק הדין הנשיא ברק פורש את חזונו החבוי באזהרה, ואלו מילותיו :

⁴⁶ ראו למשל פרופ' יצחק כהן "עקרון תום הלב בסדרי הדין במשפחה" (1971), עמ' 321.

⁴⁷ שם, 324.

⁴⁸ ע"פ שבס, לעיל ה"ש 41, שם 526.

"[...] יש להימנע מלתת לעבירה פירוש מצמצם, אשר ישלול מהחברה הישראלית

מכשיר חשוב בשמירה על הערכים המונחים ביסוד השירות הציבורי".

לאור משפט זה ניתן להסיק כי הנשיא ברק אינו מעוניין בקביעת עבירה מפורטת אלא לשמור על עבירה עמומה, אשר בתצורה הזו תעניק את הכלים הרחבים ביותר למלחמה בשחיתות. לטעמי, מדובר בעוד כלי המחזק את ידיהם של הפרקליטות ומערכת המשפט כנגד שאר הרשויות (רשות מחוקקת, רשות מבצעת). נראה כי הנשיא ברק מעוניין ללכת צעד אחורה מדעתו של השופט מצא במסגרת הערעור⁴⁹, אשר הרחיקה לכת, לדעת ברק, בהגדרת העבירה, בכך שהפך אותה לבהירה ומפורטת יותר, בלשון ברק, "מצומצמת יותר"⁵⁰. לטעמי, חזונו של ברק לא משרת כלל וכלל את מהותו של קיום הדיון הנוסף אשר נועד להבהיר את יסודותיה ותחומה של העבירה⁵¹. במקום להבהיר יותר את יסודות העבירה הנשיא ברק "מתקש" להשאיר רחבה למדי. כעת נחזור לניתוח. כמו שנאמר בפתח הדברים, הקווים המנחים מהווים שילוב בין דעתו של השופט מצא (בערעור בפלילי) לבין דעתו של הנשיא ברק (בדיון הנוסף) שכן נראה שברק מסכים בצורה מסוימת עם עמדתו של מצא ואף הגדיר זאת בדנ"פ שבס כי כבוד השופט מצא "העמיד הלכה על מכונה". בנוסף לכך, השתמש ברק במסקנתו של השופט מצא ביחס לדרישת היסוד הנפשי הקובע, כי אין מקום לכלול את דרישת המודעות לכך שעובד ציבור יהיה מודע להפרת האמונים שבהתנהגותו.⁵² עוד נקבע בדנ"פ שבס כי העבירה נועדה להגן על שלושה ערכים מוגנים⁵³, קבלת הנחתו של פרופ' קרמניצר על כך שעבירת המרמה והפרת אמונים הנעוצה בסעיף 284 לחוק העונשין הינה התנהגותית ולא תוצאתית, על כן יש להסתמך על רכיב נסיבתי בלבד⁵⁴, נקבע כי ניגוד עניינים מהווה עבירת מרמה והפרת אמונים שכן ניגוד עניינים מהווה "פגיעה מהותית באמון הציבור בעובדי הציבור, או בטוהר המידות של עובדי הציבור או בתקינות פעולת המנהל הציבורי".⁵⁵

כבר נאמר על ידי, כי המטרה שלשמה נועד הדיון החוזר בפרשת שבס לא הושגה אך בשביל הנחה זו לא צריך היה להעמיד את ההלכה במבחן השנים. מספיק היה להבחין בין התוצאה ההפוכה אליה הגיע השופט מצא במסגרת הדיון בערעור לבין התוצאה שאליה הגיע השופט אהרון ברק במסגרת הדיון הנוסף. כאמור, במסגרת הערעור מר שמעון שבס זוכה ואילו במסגרת הדיון הנוסף הורשע

⁴⁹ ע"פ שבס, לעיל ה"ש 41.

⁵⁰ אם כי למרות פסק דינו של מצא בערעור, העבירה עדיין לא ברורה מספיק לטעמי.

⁵¹ דנ"פ שבס לעיל ה"ש 36, החלטת השופט חשין על קיום דיון נוסף (פורסם בנבו, 6.4.2003).

⁵² שם, בעמ' 422, פס' 55 לפסק דינו של השופט ברק.

⁵³ שם, בעמ' 408 – הערך הראשון: אמון הציבור בעובדי הציבור; טוהר המידות של פקידי הציבור; האינטרס הציבורי שאותו צריך לשרת עובד הציבור.

⁵⁴ שם, בעמ' 414, פס' 39 לפסק דינו של השופט ברק.

⁵⁵ שם, בעמ' 416-417, פס' 45 לפסק דינו של השופט ברק.

וזאת למרות הסכמתו העקרונית של השופט אהרון ברק ליסודות שהציב השופט מצא קודם לכן. לדידי, נראה כי הקושי נעוץ דווקא בעובדה שהשופט מצא קבע יסודות עמומים שלא תוחמים בצורה ברורה דיו את עבירת המרמה והפרת אמונים. וזה שלאחריו השופט אהרון ברק, מצופה ממנו שהיה יוצק יסודות חזקים יותר ביחס לעבירה, אך זה בחר ללכת לאחור ולהשאיר את הבהירות על כנה. יסודות עמומים אלה, הם המאפשרים להשתמש במטען האידאולוגי והנפשי של השופט ובכך מאפשרים תמרון רחב ביחס לעבירה אשר כל אחד עלול להציב את רף נטל הענישה בצורה אחרת, ובמיוחד כאשר מדובר במדינת ישראל אשר מתאפיינת בתרבות מגוונת ושונה בעלת פלחים שונים מקצה לקצה באוכלוסייה. בהתייחסות פרטנית יותר ניתן להבחין כי השופטים מסכימים על העקרונות הנורמטיביים אך חלוקים ביישום אותם עקרונות ביחס למעשיו של מר שמעון שבס. חילוקי הדעות בין השופט מצא לשופט אהרון ברק לא התהוו רק במותבים השונים, אלא גם בדיון הנוסף שבו לקח השופט מצא חלק בהרכב. שופטי הרוב סברו כי מעשיו של מר שמעון שבס מובילים למסקנה חד משמעית כי התנהגותו מושחתת, וכך תיאר זאת השופט חשין:

“מעשיו של המשיב טבלו עמוק בטובות הנאה חומריות לידידיו, ובמעשים שעשה תוך ניגוד עניינים מובהק פגע ממילא באורח משמעותי בערכים שהעבירה של הפרת אמונים באה לסוכך עליהם. כמי שהיה המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, פגע המשיב במעשיו, באורח משמעותי, בטוהר המידות, בתקינות פעילותו הנקייה של המנהל הציבורי ובחובת האמונים שהוא חב בה כעובר הציבור שהחזיק עוצמה אדירה בידיו”.⁵⁶

ואילו השופט מצא דבק במסקנתו ביחס למעשיו של מר שמעון שבס, אליה הגיע במסגרת הערעור הפלילי:

“המסקנה המחייבת מהן, לטעמי, היא כי אף שבכל אחת משתי הפרשיות היה שבס נתון במצב של ניגוד עניינים משמעותי, לא היה בפעולותיו מעשה שניתן לייחס לו פגיעה מהותית בתקינות פעולות של המנהל הציבורי, בטוהר מידותיהם של עובדי הציבור או באמון הציבור הרלוונטי בעובדי הציבור”.⁵⁷

ניתן להבחין בין הפערים בין שתי המובאות. בראשונה השופט חשין אשר אמרתו במידה מסוימת משקפת את דעת הרוב, אמר ללא ספק כי מעשיו של שמעון שבס נמצאים עמוק בגדר פגיעה באמון

⁵⁶ שם, פס' 20 לפסק דינו של השופט חשין.
⁵⁷ שם פסק 11 לפסק דינו של השופט מצב.

הציבור לרבות בטוהר המידות, בתקינות המינהל הציבורי וכו'. לעומת זאת, השופט מצא, עומד לבדו מן העבר השני, אשר לטעמו וללא כל צל של ספק, כי מעשיו של שמעון שבס לא הגיעו לכדי פגיעה מהותית במנהל הציבורי או בטוהר המידות של עובדי הציבור. פערים כה מהותיים כמו אלה מציגים לנו פעם נוספת את עומק הבעיה האופפת את עבירת המרמה והפרת אמונים בצילו של ספר החוקים הישראלי. המשימה שהוטלה על תשעה שופטי בית המשפט העליון במסגרת פרשת שבס נכשלה, ובטרם אומר את מסקנתי אצטט את דבריו של השופט מצא אשר יכולים לבסס את מסקנתי בהמשך:

“מטרתו של הדיון הנוסף בעניינו של שבס- כאמור בהחלטת חברי השופט חשין – הייתה לברר את עיקריה ותחומי פרישתה של עבירת המרמה והפרת אמונים, במגמה לקבוע מבחן ברור ומדויק ככל הניתן ליסודותיה של העבירה וליישומו של הדין על עניינו של שבס”. חוששני כי מטרה זו לא הושגה, ואני מפקפק אם אמנם ניתן להשיגה. כפי שהראיתי, במישור פרשנותה העקרונית של העבירה לא מצאו הנשיא והשופט חשין לחלוק על עיקרי העמדה שהצגתי בפסק-דיני שבערעור. אלא שבנימוקים שעל יסודם הגיע הנשיא למסקנה שמן הדין להרשיע את שבס בשתי פרשיות האישון, אין, לטעמי, משום חידוש; וממילא אף אין בהם כדי להבהיר טוב יותר את תחומי התפרשותה של העבירה. זו נותרה עמומה כשהייתה”⁵⁸.

נראה כי דבריו של השופט מצא בהחלט מחזקים את מסקנתי אשר הוצגה ביחס לשופט אהרון ברק וקביעותיו בדיון הנוסף בפרשת שבס. כמו שנאמר קודם, אהרון ברק בחר ללכת צעד אחורה ולהשאיר את יסודות העבירה עמומים יותר מאשר יסודותיו של מצא ולמרות הרשעתו של שבס המטרה לא הושגה וחילוקי הדעות לעיל מצדיקים יותר מתמיד התערבות רחבה מצד המחוקק בעבירה זו. בטרם אציין את אופי ההתערבות שלטעמי בית המחוקקים הישראלי צריך לנקוט, נבצע מחקר משווה למול מדינות המערב בכדי לבחון את העבירה המקבילה והתפתחותה תוך תשומת לב לשינויים ותפיסת המדינות את עבירה זו.

ג. מחקר משווה:

המחקר המשווה שאעסוק בו כעת ישפוך אור על המצב של העבירה מסביב לעולם. במחקר זה בחרתי להתמקד במדינת אנגליה כמקור ראשוני והיסטורי לעבירה זו, וכן ניתוח יסודי ותקדימי

⁵⁸ שם, פסק 12 לפסק דינו של השופט מצא.

ביחס למדינות ארצות הברית. במחקר זה אנסה להפיק ולהסיק על התפתחותה של העבירה וכיצד היא נתפסת כיום במגרש הבינלאומי. עבירת המרמה והפרת אמונים במדינת ישראל היא עבירת סל אשר חסרה בפירוט ובהירות משפטית, על בעיות אלה עמדתי קודם. כעת אסקור בקצרה האם קיימת עבירה מקבילה במדינות הנבחרות ובאיזה תצורה – "עבירת סל" בדומה לישראל או עבירה מפורטת, נבחן את התפתחות העבירה ואת מקורה החוקי (חוקה/חקיקה ראשית) וכן התפתחות רלוונטית והתקדמות פני עתיד בכל מדינה, לבסוף נפרוש נתונים רלוונטיים ומסקנות לפרק זה.

אנגליה:

עוד בתחילת פרק א' פתחתי את עבודת המחקר בהתייחסות למקור האנגלי ביחס לעבירת המרמה והפרת אמונים שכן סעיף 284 לחוק העונשין נלקח היישר מן הפסיקה האנגלית.⁵⁹ ובכן כדי להבין מה צופן העתיד יש לבחון כיצד נוהגים הראשונים בעתידם. (ניתן להתייחס לחלק זה כהמשך בלתי נפרד לסקירת החוק בפרק א') באנגליה עבירת המרמה והפרת אמונים המוגדרת כ-Misconduct in the public office מקורה בהלכת Bembridge משנת 1783.⁶⁰ העבירה כפי שנוצרה בהלכה, אינה מפורטת דיו ועל כן מוגדרת כ-"עבירת סל", ובראשיתה של ההלכה נוספו יסודות נוספים, מעין תנאים כגון "חוסר יושר" ו-"שחיתות" כדי למנוע עמימות ביחס לעבירה. במרוצת השנים ומתחילת המאה – 20, תנאים אלה הפכו כהים ורק דרישת "המודעות" או "עצימת עיניים" נשארו כדרישה לקיומה של עבירה אשר תוביל להרשעה.⁶¹ בנוסף לכך מספר המקרים בהם הורשעו אנשי ציבור ירד משמעותית ובין השנים 1900 – 1975 נרשם מקרה אחד בלבד של הרשעת עובד ציבור מכוח עבירה זו.⁶² בתחילת המאה העשרים ואחת, נרשמה עלייה קיצונית בשימוש עבירת ה-Misconduct במערכת המשפט האנגלית אשר למעשה ממשיכה להתקיים עד היום. מעט במספרים, בשנת 2005-2006 הוגשו 24 כתבי אישום בגין עבירת המרמה והפרת אמונים (Misconduct) בלבד, ובכל שנה נרשמה עלייה מתמדת במספר כתבי האישום. בשנת 2010-2011 מספר כתבי אישום עמד על 148 בשנה אחד בלבד - שיא של כל הזמנים. מספר גבוה נרשם גם כן בשנת 2014-2015 – 137 במספר.⁶³ עד 2018, הוגשו לא פחות מ-80 כתבי אישום כנגד עובדי ציבור מכוח עבירה זו. לאור עליית מספר המקרים בהם עובדי ציבור מואשמים בעבירת המרמה והפרת אמונים באנגליה, מלומדים החלו להסב את תשומת ליבם לניתוח העבירה אשר כידוע מכילה פגמים רבים אשר היו ידועים קודם

⁵⁹ הלכת Bembridge, לעיל ה"ש 4.

⁶⁰ הלכת Bembridge, לעיל ה"ש 4.

⁶¹ "מרמה והפרת אמונים 'בחינה ביקורתית והמלצות לשיפור'", המכון הישראלי לדמוקרטיה פרק 6, עמ' 348.

⁶² R v Llewellyn-Jones 1QB 429 (1968).

⁶³ ("CPS") Crown Prosecution Service

במערכת המשפטית באנגליה. עם זאת, נראה שלאור העבודה שמשפר המקרים עד לתחילת שנות ה-2000 הייתה נמוכה, בית המחוקקים לרבות הרשות השופטת לא התעסקה בניתוח העבירה וקביעת יסודות ברורים לה. כאשר נרשמו מספר רב של מקרים בשנים האחרונות, מלומדים, שופטים והמערכת הציבורית התייחסו לבעיות השלובות בעבירת המרמה והפרת אמונים. כל האמור לעיל וכנראה נסיבות נוספות שלא ידועות למחבר הביאו בסופה של שנת 2020 את גוף החקיקה המרכזי באנגליה (Law Commissions), להגיש דו"ח רחב היקף ובו המלצות לביצוע רפורמות מרחיקות לכת ביחס לעבירת המרמה והפרת אמונים במתכונתה הנוכחית.⁶⁴

מסקנות הדו"ח:

בדו"ח פורטו ארבע מסקנות, אם תרצו בעיות או דאגות אשר הובילו את גוף החקיקה להמליץ על שינויים ביחס לעבירה המרמה והפרת אמונים אותם אמנה בהמשך. להלן ארבעת המסקנות/בעיות:

- לא ברור באילו מקרים עובד ציבור נחשב ככזה שעבר עבירה כעובד ציבור, שכן הגדרת המונח "עובד ציבור" אינה מוגדרת בצורה בהירה וברורה בחוק – הדבר יוצר בעיות פרקטיות, הרשעות שגויות ולגיטימציה לערעורים רבים אשר מתקבלים לרבות פגיעה בסעיף 7 לאמנה האירופית בדבר זכויות אדם.⁶⁵
- הוכחת היסוד הנפשי (האשם) קשה להוכחה לאור העבודה שנסיבות המקרה יוצרות מורכבות יתירה. הדבר מוביל לקיומם של ערעורים יקרים.⁶⁶
- רף החומרה "ניצול לרעה של אמון הציבור", אינו ברור דיו וסובייקטיבי למדי – הדבר מוביל לקושי ביישום, וסיכוי מסוים להרשעת עובד ציבור בנסיבות שאינן מצדיקות הרשעה בפלילים (תרגום אופציונאלי: "השלכות פליליות").⁶⁷
- באופן כללי, העבירה חסרה הגדרות ברורות לרבות תחומי העבירה והיקפה, הדבר מוביל ליישומה בדרך שנויה במחלוקת.⁶⁸

ניתן להבחין כי הבעיות אשר מצויות בעבירת ה-Misconduct in the public office (המרמה והפרת אמונים) בהחלט דומים לאלה אצלנו. נראה כי דווקא מסקנה מס' (3), חוצה יבשות בצורה הבהירה ביותר שכן סכנה זו, שמא עובדי ציבור לרבות נבחרי ציבור עלולים למצוא עצמם במסגרת פלילית

Law Commission Reforming the law "misconduct in public office", Law Com No 397 (2020) ⁶⁴

שם, פסקה 3.40 (1), עמ' 45. ⁶⁵

שם, פסקה 3.40 (2), עמ' 45. ⁶⁶

שם, פסקה 3.40 (3), עמ' 45. ⁶⁷

שם, פסקה 3.40 (4), עמ' 45. ⁶⁸

וזאת ללא זיקה לפעולות אותן ביצעו, אכן קיימת במחוזותינו. ארבע בעיות אלה הן שהובילו והרכיבו את המלצה מס' 1 לדו"ח:

"אין להשאיר את עבירת המרמה והפרת אמונים בתפקידים ציבוריים במתכונתה

הנוכחית (תרגום אופציונאלי: "בצורתה הנוכחית")".⁶⁹

גוף החקיקה ממליץ בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים (ניתן גם שני פנים), לשנות את העבירה בצורה רחבה ובעצם לבצע "מהפכה" מקצה לקצה. מיד לאחר מכן הדו"ח מעניק אפשרות קיצונית עוד יותר וזו לבטל כליל את קיומה של העבירה מבלי ליצוק מחליפה. המלצה זו אשר מרחיקה לכת עוד יותר מהמלצה הראשונה נובעת, לטענת מחברי הדו"ח, לאור קיומם של אינספור טעויות, בעיות וחששות עם החוק הנוכחי. עוד הובהר, כי המערכת הפלילית כיום יכולה להתנהל כשורה ללא קיומה של עבירה זו.⁷⁰ יש לציין כי המלצה זו הובאה כמעין הערת אגב בתחילת הדברים ולא כהמלצה פורמלית בדף ההמלצות ולאחר חקירה ממושכת, גוף החקיקה הגיע למסקנה שאין לבטלה ללא חלופה, ולכן ניתנה המלצה מס' 2:

"כי אין לבטל את עבירת המרמה והפרת אמונים ללא החלפתה בעבירות ראויות

אחרות".

המלצה זו, סותרת את הסרתה במפורש.⁷¹ בין יתר ההמלצות הכוללות 22 במספר, הומלץ גם כן לקבוע ניסוח ברור למושגים מסוימים בעבירה⁷², הכללת נושאי משרה נוספים להגדרת "עובד ציבור"⁷³ ואילו כאלה שאין לכלול⁷⁴, קיומה של הגנה לעובד הציבור במידה ויוכל להוכיח חזקה מסוימת⁷⁵, תיחום העונש המקסימלי למאסר בפועל 10-14 שנה מאחורי סורג ובריח⁷⁶, ודברים נוספים.

לטעמי יש להתעכב מעט על המלצה מס' 9 הממליצה לקבוע תנאים מצטברים לרבות רכיבי עבירה אשר אמורים להתקיים בעת הגשת כתב אישום בגין עבירת המרמה והפרת אמונים⁷⁷:

⁶⁹ שם, פסקה 3.45, מסקנה 1, עמ' 45.

⁷⁰ שם, פסקה 3.46, עמ' 46.

⁷¹ שם, פסקה 3.98, עמ' 56.

⁷² המלצה מס' 3

⁷³ המלצה 5

⁷⁴ המלצה 6

⁷⁵ המלצה 12

⁷⁶ המלצה 19

⁷⁷ שם, פסקה 5.95, עמ' 98.

”עבירת שחיתות צריכה לכלול את הרכיבים הבאים:

- (1) הנאשם נושא משרה ציבורית ומודע לכך שהוא נושא משרה ציבורית.
- (2) הנאשם מנצל את מעמדו או כוחו או לא מנצל את מעמד או כוחו.
- (3) לצורך השגת טובת הנאה או גרימת נזק.
- (4) אדם סביר יחשיב את השימוש או את המחדל כבלתי ראויים באופן חמור.
- (5) הנאשם הבין שאדם סביר יבין זאת כבלתי ראוי ו-
- (6) הנאשם אינו יכול להוכיח כי התנהגותו הייתה, בכל הנסיבות, לטובת הציבור.

לטעמי המלצה זו היא החשובה ביותר בדף ההמלצות שכן היא יוצרת תנאים מצטברים אשר מבהירים דיו את רכיבי העבירה שצריכים להתקיים. רכיבים אלה תוך דרישת ההצטברות, לטעמי, יובילו בצורה חד משמעית לירידה במספר כתבי האישום וליישום העבירה בצורה יעילה ונכונה יותר. סעיף 6 להמלצה, מקים בעצם הגנה שבמידה ומתקיימת לנאשם, כתב אישום לא יוגש מטעם המדינה. כמובן כי עלי לא להתעלם מן הדרישה הכפולה ליסוד הנפשי המתקיימת גם בסעיף 4 ו-5 אשר נראה כי מעט תקשה על קיומה של הרשעה. קיום כפול של יסוד נפשי - אדם הסביר (4) ו- התנהגות לטובת הציבור (5), מהווים דרישה סובייקטיבית שכן בעת קביעת מיהו האדם הסביר, אנו נדרשים לסולם ערכיו של השופט, וכן דרישה סובייקטיבית ביחס לנאשם. נראה כי הקיום הכפול הזה מעט מחמיץ את המטרה. מכל מקום, נראה כי המלצה 9 תוביל בהחלט לצמצום המקרים בהם יורשעו עובדי ציבור ובמידה מסוימת תקל על נאשמים.

ארצות הברית:

לא מעט עלה במחשבתי האם לבצע מחקר משווה אשר יתייחס באופן ישיר ומקיף לדין הקיים ביחס לעבירת המרמה והפרת אמונים במשפט האנגלו - אמריקאי, וזאת לאור העובדה שקיימות 50 מדינות בארצות הברית ולהן דין שונה ממדינה למדינה, ועובדה זו לבדה מצדיקה ביצוע מחקר נפרד ומקיף ביחס לדין האמריקאי. עם זאת, דווקא קיומם של 50 מדינות "נאורות" עם חקיקה שונה ומגוונת יכולה להבהיר כיצד מדינתנו הקטנה (ישראל) צריכה לתפוס את עבירה המרמה והפרת אמונים וכיצד עתידה אמור להיראות. יותר מכך, בהיעדר מחקר משווה איכותי בין מדינת ישראל למדינות ארצות הברית, נראה כי המשימה שהוטלה עלי, היא בבחינת "פרס", על כן החלטתי לצלול לעובי הקורה ולהנגיש מחקר מתומצת וכמותי לראשונה.

בארצות הברית, עובדי ציבור לרבות מחוקקים וביניהם פוליטיקאים עלולים למצוא עצמם בפני השלכות קיצוניות בעת פגיעה באמון הציבור. באופן כללי טווח העונשים כולל גינוי, הדחה מתפקיד,

פסילה לצמיתות מלכהן בתפקיד ציבורי, קנסות גבוהים ותשלום פיצויים לאוצר המדינה. בסקירה כללית של עבירות האתיקה, נראה שלא כולן זוכות ליחס שווה. העונשים תואמים למידת ההתנהגות הבלתי הולמת בעיני המדינה ובהתחשב בנוק שנגרם או היה עלול להיגרם כתוצאה מהעבירה. העבירות החמורות ביותר הן כמובן שוחד ושחיתות שלטונית. ברוב המדינות קיימות עבירות אתיות, אם כי ברובן הן שונות ממדינה למדינה. דווקא השונות הזו בעבירות האתיות מוכיחה פעם נוספת את השוני במנטליות ובתרבות של כל מדינה, הדבר מוכיח כי לכל אדם, או בענייננו, מדינה, תופסת בצורה שונה את המוסר ולכל אחת "סולם ערכים" משלה. לאור העבודה שמחקר זה מתייחס לעבירה ספציפית לא נראה כי יש צורך לבצע ניתוח מעמיק אודות שלל העבירות האתיות או השלטוניות למעט התייחסות נוקבת לעבירת המרמה והפרת אמונים במדינות ארצות הברית. במדינות בהן קיימת מקבילה לעבירת המרמה והפרת אמונים בדומה לישראל, העבירה מוגדרת באחד משני מושגים עיקריים: "ניצול אמון הציבור" (Abuse of public trust) ו-"פגיעה רשמית באמון הציבור" (Official Misconduct). מושגים אלה מקימים את עבירת המרמה והפרת אמונים על ידי המבצע - עובד הציבור (Public servant). בארצות הברית ישנם 54 אזורי שיפוט שונים מתוך 50 מדינות.⁷⁸ העבירה מוסדרת בחקיקה מדינתית ולא פדראלית, לכן השימוש במושגים משתנה ממדינה למדינה.

מבין מדינות ארצות הברית נמצא כי ב-23 מדינות בלבד, קיימת עבירה מקבילה לזו במדינת ישראל. 20 מדינות הסדירו את העבירה תוך השימוש במושג "פגיעה רשמית באמון הציבור" (Official Misconduct), שתי מדינות (2) עשו שימוש במושג "ניצול אמון הציבור" (Abuse of public trust/office) ורק מדינה אחת בחרה להסדיר את העבירה תוך יציקת שני המושגים גם יחד.⁷⁹ חמש-עשרה (15) מדינות מגדירות את עבירה המרמה והפרת אמונים כעבירה מסוג עוון (Class A misdemeanors) ולכן עונש המאסר בפועל לא עולה על 12 חודשים בצירוף קנס אשר לא יעלה על 10,000 דולר ואילו מספר מדינות בודדות הסתפקו בקנס זעיר של כמה מאות דולרים בלבד.⁸⁰ שש מדינות (6) מתייחסות לעבירה זו בחומרה רבה יותר ומגדירות אותה כעבירה מסוג פשע – מאסר עד עשר שנים וקנס מוגבר.⁸¹ אם כי מדינות ניו יורק וטנסי מחלקות את העבירה לשתי דרגות.

⁷⁸ 49 מדינות ומחוז קולומביה (ווינגטון די. סי.).

⁷⁹ קנטקי (Kentucky).

⁸⁰ המדינות שאינן מודגשות: ארקנסו (Arkansas), לואיזיאנה (Louisiana), אלסקה (Alaska), קולורדו (Colorado), דלאוור (Delaware), גוהם (Guam), מיזורי (Missouri), מונטנה (Montana), מינסוטה (Minnesota), נברסקה (Nebraska), אורגון (Oregon), יוטה (Utah), ויומינג (Wyoming), קנטקי (Kentucky) וקנס (Kansas).

⁸¹ המדינות המודגשות: פלורידה (Florida), אילינוי (Illinois), אינדיאנה (Indiana), איוהו (Iowa), ניו ג'רזי (New Jersey), ניו יורק (New York), טנסי (Tennessee), ויסקונסין (Wisconsin).

במדינת ניו יורק, אם כתוצאה מהתנהגות הבלתי הולמת התקבלה תמורה או תגמול מדובר בעבירה מסוג פשע, במידה ולא, עבירה מסוג עוון. במדינת טנסי, סיווג העבירה נתון לתוצאה שהתקבלה בעקבות ההתנהגות הבלתי הולמת. ניתן לשאר כי הדבר מתייחס לקבלת גמול או תמורה בדומה למדינת ניו יורק, או שההתייחסות היא לנזק הנגרם ובהתאם לכך בית המשפט קובע את דרגת העבירה – עוון או פשע בהתאמה. מכל מקום, נראה כי דווקא החלק המעניין יותר במחקר המשווה שלפנינו היא העובדה שבמרבית המדינות (31) בארצות הברית לא קיימת עבירה מסוג שכזה.⁸² אם כי יש לציין כי מדינות רבות שלא קיימת אצלם עבירה דומה לאלה שהזכרנו קודם, יכולות "לייבא" באמצעות פסיקה עבירות מן המשפט המקובל משאר המדינות. למשל, במדינת קליפורניה השתמש בית המשפט בחוק הקיים במדינת ניו יורק וקבע כי ישנה עבירה של "התנהגות בלתי הולמת" (Misconduct/abuse of the public office) למרות שעבירה זו לא נמצאת בספרי החוקים במדינתה. עוד קבע בית המשפט כי היסוד הנפשי הנדרש במדינת קליפורניה יהיה שונה ממדינת ניו יורק והוא אינו מחייב מחשבה פלילית אלא רק הוכחת רצון להתנהגות בלתי הולמת.⁸³ לאור המקרה שצוין בקליפורניה ניתן להסיק כי אלה המדינות החפצות בקיומה של עבירה זו, יכולות יהיו להשתמש בחוקים או בפסיקות המצויות במדינות שונות ברחבי ארצות הברית באמצעות "ייבוא" על ידי בית המשפט. ראוי לציין כי למרות שבמדינות אלה לא נמצאה מקבילה, קיימים מספר רב של חוקים הנוגעים לעבירות אתיות ועבירות פליליות ביחס לנושא משרה ציבורית כגון שוחד, לקיחת כספי ציבור, שימוש לא ראוי בכספי ציבור, שימוש במידע פנים ועוד. למרות ששחיתות שלטונית לא חסרה בארצות הברית, לא קיימות פסיקות רבות הנוגעות לעבירה המרמה והפרת אמונים כעבירה ספציפית. ברוב המקרים הגוף התובע(המדינה) מעדיפה לתבוע את מבצעי העבירה, בעבירות ספציפיות וברורות ולא להתמקד בעבירת המרמה והרפת אמונים. נראה כי גם במדינות ארצות הברית הבינו במודע או שלא במודע את המסקנות ותפיסות העולם המערבי באשר לעבירת המרמה והפרת אמונים ואת הצורך להתמקד בעבירה ברורה ובהירה, ולא בעבירה כללית הנתונה לפרשנות יתירה. יותר מכך, נראה כי הנתונים תומכים בתפיסה זו שכן לא נרשמה ירידה במספר ההרשעות או באישומים כנגד עובדי ציבור ברחבי ארצות הברית, לרבות במדינות שבהן לא קיימת עבירת המרמה והפרת אמונים.⁸⁴ להלן טבלת הנגשת נתונים ביחס למחקר משווה במדינות ארצות הברית, וכן יצורף נספח מקורות החוק בסוף המחקר.

⁸² נא לעיין בטבלת הנתונים.

⁸³ The People V. Mervin M. Mullin Crim. No. 15 Fifth Dist. (1961)

⁸⁴ Samuel R. Gross and more "Government Misconduct and Convicting The Innocent" (2020)

סה"כ	מדינות	עבירות
2	ארקנסו(Arkansas), לואיזיאנה(Louisiana),	Abuse of public trust/office
20	אלסקה(Alaska), קולורדו(Colorado), דלאוור(Delaware), פלורידה(Florida), גוהם(Guam), אילינוי(Illinois), אינדיאנה(Indiana), איווה(Iowa), קנזס(Kansas), מיזורי(Missouri), מונטנה(Montana), מינסוטה(Minnesota), נברסקה(Nebraska), ניו ג'רזי(New Jersey), ניו יורק(New York), אורגון(Oregon), טנסי(Tennessee), יוטה(Utah), ויסקונסין(Wisconsin), ויומינג(Wyoming)	Official Misconduct
1	קנטקי(Kentucky)	שתי הגדרות העבירה:
31	אלבמה(Alabama), אריזונה(Arizona), קליפורניה(California), קונטיקט(Connecticut), ושינגטון די סי(District of Columbia/Washington D.C), גורג'יה(Georgia), הוואי(Hawaii), אידהו(Idaho), מרילנד(Maryland), מסצ'וסטס(Massachusetts), מישיגן(Michigan), מיסיסיפי(Mississippi), נוואדה(Nevada), מיין(Maine), ניו מקסיקו(New Mexico), צפון דקוטה(North Dakota), ניו המפשייר(New Hampshire), צפון קרולינה(North Carolina), אוהיו(Ohio), אוקלהומה(Oklahoma), פנסילבניה(Pennsylvania), טקסס(Texas), פוארטו ריקו(Puerto Rico), רוד איילנד(Rhode Island), קרולינה הדרומית(South Carolina), דקוטה הדרומית(South Dakota), ורמונט(Vermont), וירג'יניה(Virginia), איי הבתולה(Virgin Islands), ושינגטון(Washington), מערב וירג'יניה(West Virginia),	ללא מקבילה

סיכומו של המחקר המשווה:

לאור העבודה שהמשפט המקובל האנגלי אשר ברוב העבירות וגם בעבירה זו מהווה את מקור העבירה ואף משמש דוגמא למדינות אירופיות נוספות, החלטתי שלא אאריך בדברים ביחס למדינות אירופיות נוספות וזאת לאור הדמיון הרב של מדינות אלה למשפט המקובל האנגלי, וקבלת הנחות היסוד של האנגלים במחוזותיהם בשנים האחרונות. באותה נשימה אזכיר כי מלומדים רבים כבר התייחסו למדינות אירופיות אחרות ובמחקרם ביצעו עבודה נהדרת.⁸⁵ לסיכומו של עניין, נראה כי התפיסה הרווחת היא העדפת עבירות ספיציפיות וקונקרטיות מאשר הסתמכות על "סעיף-סל" כללי ובלתי בהיר. ראינו זאת בהמלצות וועדת החקיקה האנגלית וכן בעובדה שבמרבית מדינות ארצות הברית נעדרת עבירה זו, ועם זאת, המלחמה בשחיתות עדיין מתחוללת. נראה כי ניתן ללמוד רבות מהסתכלות האירופיים ובראשם האנגלים ואף כיצד האנגלו-אמריקאים תופסים את עבירה זו כדי לגזור מסקנות לאן פנינו מועדות במדינת ישראל.

ד. עתידה של עבירת מרמה והפרת אמונים:

במשך שנים ארוכות שואלים עצמם משפטנים, פוליטיקאים, עיתונאים וקבוצות נוספות, "כיצד עבירה זו, אשר סובלת מבעיות כל כך יסודיות בהגדרתה ואף בתוכנה, ממשיכה לשמש ככלי ראשון במלחמה כנגד הפוליטיקאים מושחתים במדינת ישראל?". ובכן, במהלך מחקרי שאלה זו בהחלט הציפה את מחשבתי ולא השאירה לי ברירה אלא לחקור את התנהלות הכנסת, ואת הצעות החוק השונות אשר ברצונן לשנות את עבירה זו ואף לסקור ולנתח את אלה שדחקו את ניסיונות השינוי. מבדיקה עולה כי בשנים האחרונות, פעלו מספר גורמים שונים ובלתי מתואמים בכדי לשנות את עבירת המרמה והפרת אמונים כפי שהיא בחקיקה הישראלית.⁸⁶ פוליטיקאים מסוימים, אשר הבחינו בקיומן של הבעיות סביב עבירה זו, ביצעו מספר ניסיונות לשנות את החקיקה אך נתקלו בהתנגדות עזה מצד בעלי השליטה במגרש הפוליטי ומשאלתם התפוגגה כאילו לא הייתה. ניתוח דברי המתנגדים לרבות התייחסותם בישיבות הכנסת מוכיחות, כי לא דעות מנוגדות הן אלה שהכריעו את הכף, אלא משחקי כוח פוליטיים אשר בבסיסם עומדת המחשבה, כי אחד אינו מוכן לקבל הצעתו של אחר אשר עלולה להתקבל ולשגשג, ומכאן פרק זה.

⁸⁵ ראו למשל: "מרמה והפרת אמונים: המלצות לשיפור" פרופ' מרדכי קרמיניצר ואח', עמ' 348; "ההגדרה המשפטית של עבירות המרמה והפרת אמונים" עו"ד גלעד נוה, עמ' 17-1(2016).

⁸⁶ ראו למשל: תזכיר הצעת חוק-2009 בראשות פרופ' מרדכי קרמיניצר; הצעת חוק ציפי לבני [2015]; הצעת חוק מיקי רוזנטל [2016]; הצעות חוק יאיר לפיד [2020 ו-2021].

תזכיר הצעת חוק – חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים), התשס"ט-2009

בשנת 2009 תוך ביצוע עבודת מטה רחבה, ובשיתוף פעולה עם גופי מחקר ומומחים למשפט פלילי, גיבשו צוות משפטנים ובראשם פרופ' מרדכי קרמניצר תזכיר הצעת חוק לצורך שינוי עבירת מרמה והפרת אמונים (להלן: **הצעת החוק**, "**התזכיר**" **בהתאמה**).⁸⁷ הצעה זו באה להביא לעולם בשורה של ממש בתחום המשפט הפלילי, ופעם ראשונה היה נראה כי הולך לקרות שינוי מהותי ביחס לעבירה זו. אך לא כך הדבר.

בפתח הדברים התייחסו המגבשים לדופי הקיים בעבירת המרמה והפרת אמונים תוך התייחסות לחוסר הבהירות ופגיעה בעקרון החוקיות:

"מטרת הצעת החוק היא להחליף את הנוסח הקיים של עבירת מרמה והפרת אמונים, הקבועה בסעיף 284 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – החוק), בנוסח חדש ומעודכן. הנוסח הקיים של העבירה הוא כללי, ואינו משקף דיו את יסודותיה העובדתיים והנסיבתיים של העבירה באופן שיש בו מימוש הולם של עקרון החוקיות וודאות הדין וכן את התמורות שחלו במהלך השנים בתפיסה של מהות האיסור שבסיסה של העבירה ותכליותיה". (הקו אינו במקור)

בהמשך ההקדמה לדברי התזכיר, ניתן להבחין בזהירות המוצעת על ידי מגבשי התזכיר בכך שהם מעוניינים לשמר את עקרונות היסוד שנקבעו בפסיקה ומיד נוצר הרושם לקיום אוקסימורון:

"ככלל המגמה הייתה הבהרה ופירוט תכניה של עבירת המרמה והפרת אמונים, ולא שינויה. בהתאם לכך, ניסוחה מחדש של העבירה נעשה במגמה לשמר את העקרונות שנקבעו בפסיקה בעניין זה, ובפרט בפסק הדין בעניין שבס, תוך הבהרתם ועיגונם בנוסח החוק כל הניתן, ותוך שמירת תחום פריסתה הרחב של העבירה".

נראה כי אמרה זו, מיד חוטאת למטרה שכן כבר עמדנו בניתוח של פסק דין שבס על הבעיות וחוסר הבהירות כתוצאה מהלכה זו, ובכלל שהמשימה שהוטלה על הדיון הנוסף, נכשלה.⁸⁸ נראה כי המומחים בתחום, מתעלמים מהעובדה שהגענו עד הלום מפאת העובדה שמרבית פסקי הדין ובראשם פסק דין שבס, לא הצליחו לגבש נוסח והגדרה מדויקת, ובכלל נעדרו אחידות משפטית לאורך השנים, לא אפשרו לקיים את עקרון החוקיות, ולרפא קיומם של בעיות נוספות בסעיף 284 לחוק העונשין. ניסיון לתקן את החוק תוך שמירה על עקרונות

⁸⁷ תזכיר הצעת חוק – חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים), התשס"ט-2009.

⁸⁸ ראו ה"ש 51.

שגויים, לטעמי, בפסקי הדין ובראשם שבס, אינם יכולים לסייע לבהירות העבירה ובוודאי לא לקדמה למקום יעיל יותר. הרי כבר עמדנו על הפגיעה בעקרון החוקיות, וכישלונה של הפסיקה לעצור או להפחית פגיעה זו.

להלן הצעת החוק כפי שהוצעה ולאחר מכן נעסוק בניתוחה:

החלפת סעיף 284 בחוק העונשין, התשל"ז-1977, במקום סעיף 284 יבוא:

284. (א) עובד הציבור העושה מעשה מרמה או הפרת אמונים שיש בו כדי לפגוע פגיעה מהותית בערכי טוהר המידות של עובדי הציבור, באמון הציבור בשירות הציבורי, או בפעולתו התקינה של השירות הציבורי ובכלל זה באינטרס הציבורי עליו מופקד עובד הציבור או הגוף הציבורי בו הוא נושא משרה או תפקיד, דינו - מאסר חמש שנים.

תלופה ב': דינו מאסר שלוש שנים; נעברה העבירה בנסיבות מחמירות - דינו מאסר חמש שנים.

(ב) לענין סעיף זה, "מעשה מרמה או הפרת אמונים" - אחד מאלה:

(1) מעשה שנעשה בקשר עם מילוי תפקידו או תוך שימוש במעמדו כעובד הציבור במצב של ניגוד עניינים, שהשפיע או שעשוי היה להשפיע על עניין אישי;

(2) קבלת טובת הנאה על ידי עובד הציבור או על ידי קרוב [או: במישרין או בעקיפין], אשר ניתנה לעובד הציבור, או לקרוב, באשר הוא עובד הציבור, למעט קבלת טובת הנאה המותרת על פי דין;

(3) שימוש במידע פנימי שהגיע לעובד הציבור במסגרת תפקידו או בקשר עם מילוי תפקידו, לרבות העברת מידע כאמור לאחר, והכל לשם קידום עניין אישי;

לענין פסקה זו, "מידע פנימי" - מידע שלא פורסם לציבור ולא היה אמור להתפרסם באותה עת, ואשר תוכנו, צורתו, מקורו, נסיבות קבלתו או סדרי החזקתו מעידים על החובה לשומרו בסוד, אף אם המידע עתיד להתפרסם.

(4) יצירת מצב שווה בקשר עם מילוי תפקידו או תוך שימוש במעמדו כלפי עובד ציבור אחר, או מסירת דיווח כוזב לעובד ציבור, לרבות הסתרת מידע שבנסיבות העניין היה מוטל עליו לגלותו לעובד הציבור האחר, כאשר יש בכך כדי להשפיע על שיקול דעתו של עובד הציבור האחר במילוי תפקידו; בפסקה זו, "עובד ציבור" - לרבות גוף ציבורי.

(5) מעשה אחר שנעשה בקשר עם מילוי תפקידו או תוך שימוש במעמדו שיש בו כדי לפגוע פגיעה מהותית בערכים המגויים בסעיף קטן (א).

(ג) לא יוגש כתב אישום בעבירה לפי סעיף זה בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה.

(ד) בסעיף זה -

"עניין אישי" - עניין אישי של עובד הציבור או של אדם קרוב אליו, לרבות עניין כלכלי של מי מהם.

"קרוב" - בן משפחה או אדם אחר שהוא בעל קרבה או בעל זיקה [ממשית] - אישית, כלכלית או פוליטית לעובד הציבור;

"בן משפחה" - בן זוג, הורה, הורה של בן זוג, בן, אב, נכד וכן בן או בן זוג של כל אחד מאלה;

ראשית, נראה כי הצעת החוק מעוניינת לגבש נוסח חוק הכולל עבירות ספציפיות וזאת כדי לפתור את העמימות המשפטית שבסעיף הסל. אך בסעיף (5) להצעת החוק, מוצע בנאיביות מתחכמת סעיף סל המפנה לעקרונות מהותיים שבסעיף (א) לחוק. לטעמי, מעשה זה יש בו מעין סתירה אינהרנטית שכן הרציונל הוא לפתור את בעיית העמימות ובתוך כך את הפגיעה בעקרון החוקיות, אך באותה נשימה יוצקים סעיף סל המפנה לעקרונות מהותיים, פרי דעתם של השופטים בפרשת שבס. והנה בטעות אשר הייתה צפויה מראש, הצעת החוק מעניקה פתח ליציקת עקרונות עמומים - פרי דעתם של שופטים, אשר עקרונותיהם שונים ממשניהם ובוודאי שונים מאלה שאינם משניהם. לטעמי, נקיטת הדרך בהגדרת עבירות ספציפיות תשרת בצורה יעילה יותר את מטרת החוק, תביא לבהירות משפטית ותשיל את הדופי הקיים סביב עבירת המרמה והפרת אמונים. טוב עשו המגבשים בתזכיר החוק שהגדירו מספר עבירות רווחות בקרב המלחמה בשחיתות שלטונית כדי ליצור בהירות וודאות.⁸⁹ לדידי, זהו הקו המנחה אשר על המחוקק לנקוט בכדי לתקן את סעיף 284. ובכך מלומדים מסוימים יסכימו עם דעתי.⁹⁰ אני גורס כי יציקת קיומן של עבירות ספציפיות המגדירות את עבירת המרמה והפרת אמונים יביאו לבהירות מקסימלית וליישום עקרון החוקיות בצורה המיטבית, או אולי ישנו צורך לבטל את עבירה זו כליל (ארחיב על דעתי בפרק המסקנות למחקר).

הצעת חוק העונשין(תיקון- עבירת מרמה והפרת אמונים), התש"ע-2010 – יריב לוי, יוחנן פלסנר

בשנת 2010 הוצעה הצעת חוק פרטית אשר בראש ובראשונה השתמשה בבסיס הנוסח בהצעת התזכיר שעמדנו עליה קודם, אך הציעו שינויי חדשני – הפרדת עבירת המרמה, מעבירת הפרת האמונים. יוזמי החוק מסבירים בדברי ההסבר כי יצירת הוראות נפרדות לעבירת המרמה ותביא להתפוגגות הערפל סביב סעיף 284 לחוק העונשין, ובכך, אני חושב אחרת, שכן מרמה היא עבירה אינהרנטית בתוך הפרת אמונים, אין להפריד את שילובם. יצירת עבירת נפרדות תביא לסרבול וליצירת כפילויות בעבירות הפליליות. למשל מרמה של עובד ציבור כהגדרתה בסעיף 284א להצעת החוק דנא, מגדירה את המרמה כפגיעה בערכים המוגנים בסעיף 284א, אותם ערכים מוגנים המשמשים להגדרתם של עבירת הפרת אמונים לשיטתם של היוזמים. נראה כי גם בהצעה זו ישנה הסתמכות מסוימת על דני"פ שבס לאור קיומן של עקרונות מהותיים. יש לומר כי הצעה זו טובה יותר מהמצב הקיים, אך לטעמי הכפילות הקיימת בהצעה תוך סרבול הגדרת החוק והפרדתו לשתיים תביא לפגיעה בעקרון החוקיות וליישום קלוקל.

⁸⁹ ראו עבירות אלה לתזכיר החוק: **ניגוד עניינים(ב)1**; **קבלת טובות הנאה(ב)2**; **שימוש במידע פנים(ב)3**; **יצירת מצג שווא(ב)4**.

⁹⁰ "עבירת מרמה והפרת אמונים – מתי תתפוגג העמימות ? – דבורה חן, 2015, עמ' 612.

הצעת חוק העונשין(תיקון- עבירת המרמה והפרת אמונים), התשע"ה-2015 – ציפי לבני

בשנת 2015 חברת הכנסת ציפי לבני הרימה את הכפפה ולקחה את תזכיר החוק שהוזכר משנת 2009 וקידמה אותו למהלך חקיקתי שבו תשונה עבירת המרמה והפרת אמונים כבהצעת התזכיר. בדברי ההסבר להצעת החוק, הסבירה לבני, כי מטרת התיקון הנה הבהרה ופירוט תכניה של עבירת המרמה והפרת אמונים וזאת לאור העבודה שעבירה זו היא מהמרכזיות במאבק לשחיתות שלטונית. כאמור בדברי ההסבר לחוק, הצעתה מתבססת באופן מלא על התזכיר משנת 2009 ולכן אין צורך להתעכב על הנוסח. מה שכן ראוי להתעכב עליו במעט (וזאת כדי לא לסטות בצורה רחבה מהמחקר), היא מהי העובדה שבגינה נדחתה הצעת חוק זו. לצורך כך עיינו בישיבות הכנסת אשר דנו בהצעת החוק הנ"ל, אשר הציגו את הסיבות "האמיתיות" לשמירה על "סטטוס קוו" בקשר לעבירה זו. בישיבה 290 לכנסת ה-20 בה הציגה לראשונה חברת הכנסת לשעבר, ציפי לבני, את התיקון שברצונה לעשות, היא נתקלה בהתנגדות עזה. בפתח דבריה, הציגה לבני את מהות התיקון בדומה למצוין בדברי ההסבר :

"הגדרת העבירה היום היא רחבה, אבל היא גם מאוד מאוד כללית. הצעת החוק מחמירה את הענישה ומפרטת את הדברים שהעבירה הזו כוללת. בין היתר מדובר על ניגוד עניינים, קבלת טובות הנאה, הסתרת מידע מהציבור, מצג שווא, פגיעה באינטרס הציבורי, ועוד דברים שכל נבחר ציבור אמור היה לדעת שאסור לו לעשות".⁹¹

בהמשך מסבירה לבני, למה תיקון העבירה הוא מעשה כה חשוב, וגם מעניקה לגיטימציה לתיקון מאחר שמנסחי החקיקה הינם יועצים משפטיים ואקדמאיים. דבריה של ח"כ הכנסת ציפי לבני, משכנעים למדי, הרי כל אדם בר דעת, אשר מכיר מעט את החקיקה ואת רזי החוק הספציפי עליו אנו דנים, יכול לשער כי התיקון המיוחל, מיועד להיטיב ולא להפך. בהתאם לכך ובהמשך לדברים, שרת המשפטים דאז, איילת שקד, בפתח הדברים ובהסכמה חריגה "במגרש" הפוליטי, מסכימה עם לבני, ביחס להגדרת העבירה כיום.⁹² עם זאת, שרת המשפטים איילת שקד, מעוניינת לסכל את הצעת החוק וזאת מטעמים לא ברורים אשר מקורם, כנראה, בפוליטיקה "זולה". איילת שקד, מוסרת כי היא תתנגד להצעה וזאת בשל העובדה, כי היא תשב עם השרים על הצעת החוק הממשלתית, אשר הינה לא שונה מהותית מהצעת החוק של ציפי לבני,⁹³ דבר שלא נוכחתי לגלות

⁹¹ ישיבה 290, כנסת ה-20, עמ' 135, דבריה של ח"כ ציפי לבני.

⁹² שם, עמ' 137.

⁹³ שם עמ' 138.

שקרה עד לכתובת שורות אלה. יותר מכך, תשובתה המהירה של שקד, אשר בדעתה להתנגד להצעת החוק, הגיעה כל כך מהר (דקות בודדות), אשר מוכיחה מעל לכל ספק, כי איננה הגיעה לשמוע את החקיקה בנפש חפצה ולהיטיב עם המצב הקיים, אלא להדוף התקדמות "מנגד". והנה 45 ח"כ הצביעו בעד להסיר את הצעת החקיקה מסדר היום, ואילו 41 ח"כ הצביעו בעד להעבירה לוועדות החקיקה. המסקנה המתבקשת היא, שמסכלי החוק אינם מעוניינים להצביע בעד חקיקה ולא משנה אם היא נכונה, ראויה, או מועילה - היא תדחה, כאשר היא מוצעת על ידי האופוזיציה ותניב רווח פוליטי כזה או אחר לפוליטיקאים מחוץ לממשלה. יש לומר כי אנו עדים להתנהגות כזו גם בעידן הנוכחי (2022), ואין שוני בהתנהגותם של השמאל או הימין, אלא מי נמצא "בפנים" ומי נמצא "בחוץ". שנה לאחר מכן, הצעתו של ח"כ מיקי רוזנטל, הזוהה להצעתה של לבני, נדחתה גם היא.⁹⁴ בשנת 2020, ח"כ יאיר לפיד מציע בשלישית הצעה זוהה אך זו נדחתה גם כן⁹⁵, ובאחרונה, יאיר לפיד מנסה את מזלו בשנית, אך נדחה על ידי הקואליציה בפעם הרביעית.⁹⁶

ניתן לומר בביטחון כי עתידה של עבירת המרמה והפרת אמונים אינו ברור, למצער (לפחות) כמו העבירה העצמה. הנחה סבירה היא, ככל שהמחוקקים ימשיכו להתעסק בפוליטיקה "זולה", לא נצליח להגיע לסופה של העמימות המשפטית ביחס לעבירת המרמה והפרת אמונים. אם כן, אינני רואה בעתיד הקרוב כיצד הפוליטיקאים מצליחים "להתגבר" על אופיים המתחכם, ולהפוך ליעילים לשם שינוי ועל כן לצערנו, העתיד הקרוב ימשיך להיות עמום ובלתי בהיר.

ה. סיכום ומסקנות:

לטעמי, סיכום איכותי דורש מידה מסוימת של אופטימיות, למרות שביחס לייחול שינוי בעבירת המרמה והפרת אמונים, האופטימיות ברובה, התפוגגה, ניתן לומר בהתעקשות מסוימת כי במידה והמחוקק ירים את הכפפה ישנו סיכוי לצאת מן האפלה. אשאיר את התיאטרליות בצידם של דברים וכעת אפנה לסוף דבר. תחילה, המחקר פתח בסקירה היסטורית וניתוח המקור הראשוני לעבירה המרמה והפרת אמונים במשפט המקובל האנגלי. הניתוח הוביל אותי למסקנה הברורה כי "ייבוא" הלכה או כלל בצורה "גנרית" מבלי להידרש לנסיבות והבנת המניעים תביא לעמימות משפטית כזו או אחרת. לאחר מכן, בוצע ניתוח קצר סביב העבירה בספר החוקים הישראלי, אשר הציף דופי רב אשר בספק אם ניתן לתיקון, חרף ביקורת עזה של מלומדים לאורך השנים. הצגתי את העמימות

⁹⁴ הצעת חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים), התשע"ו-2016.

⁹⁵ הצעת חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים), התש"ף-2020.

⁹⁶ הצעת חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים), התשפ"א-2021.

המשפטית וחוסר האחידות בהרשעות אנשי ציבור ביחס לעבירה, אשר הובילה למסקנה אשר כבר הייתה ידועה דאז, כי ישנו צורך של התערבות המחוקק או מערכת המשפט לצורך ביצוע שינוי מהפכני. כיוצא בזה, בוצע ניתוח מעמיק אודות כישלונה של מערכת המשפט לתחום את הכללים ולהביא לבהירות ביחס לעבירה בפרשת שבס, ואף כיצד קביעותיו של השופט אהרון ברק הביעו לעמימות מוגברת וזאת במודע לאור חזונו. בוצע מחקר משווה במדינת בריטניה (אנגליה), וכן לראשונה מחקר מעמיק במדינות האנגלו – אמריקאיות ללא יוצאות מן הכלל. המחקר המשווה גבה זמן יקר אך הציג תמונה רחבה אודות תפיסת העבירה בעולם המערבי והמודרני כיום. פרישת דו"ח וועידת החקיקה הראשית באנגליה הציפה כי לעבירה פגמים רבים המצריכים שינוי מהותי, בעוד המחקר במדינות ארצות הברית חיזק את העובדה כי המלחמה בשחיתות מתאפשרת בצורה טובה יותר באמצעות עבירות ספציפיות תוך זניחת סעיפי סל כלליים, עמומים ובלתי בהירים. לבסוף, נבחנה עתידה של עבירת המרמה והפרת אמונים במדינת ישראל תוך ניתוח הצעות החוק לאורך השנים וכן מה הוביל לדחייתן בבית המחוקקים. **מסקנות** יי אשר נפרשו לאורך המחקר בצורה קבועה ומדויקת בסופו של כל פרק הובילו כמכלול למסקנה סופית. במהלך ניתוח הנתונים גמלתי בליבי כי אגבש מסקנה אשר תביא לניסוח הצעת חוק כזו או אחרת, טובה מהקיים. בעיצומו של המחקר תוך בחינת הדברים לעומקם, השתנתה דעתי, ומסקנתי הסופית לא טומנת בחובה הצעת נוסח חדשני לעבירת המרמה והפרת אמונים, לא רק מן הטעם כי יומרני מצדי ליצוק נוסח חדש הקורא תיגר על הנוסח שנקבע על ידי מלומדים מכובדים ממני בתזכיר החוק משנת 2009, אלא מכוח העובדה שלטעמי, עבירת המרמה והפרת אמונים הינה בבחינת "גרעין מקולקל" שלא ניתן להפיק ממנה דבר ולא נותר אלא לבטלה כליל. חוסר האחידות בבית המשפט בדבר זיכוי והרשעה, וכישלונם במשימה של "ראשוני המשפטנים" בבית המשפט העליון לתחום את יסודות העבירה, הוכיחו מעל כל ספק כי הפגמים של העבירה אינם ניתנים לתיקון בדרך של "חקיקה משפטית". אמרת האגב אשר נאמרה בדו"ח ועדת החקיקה באנגליה, בדבר המלצה לביטול עבירת המרמה והפרת אמונים תוך יציקת עבירת ספציפיות במקומה⁹⁷, חיזק את מסקנתי להעדיף עבירות ספציפיות ולא כלליות ואף יותר מכך, לבטל כליל את העבירה ולהסתמך על מעשי עבירה ברורים וכאלה, הבלתי ניתנים לפרשנות תכליתית. כמו כן, התמודדות מרבית מדינות ארצות הברית במלחמה בשחיתות הפוליטית בהצלחה, וזאת **ללא** קיומה של מקבילה לעבירת המרמה והפרת אמונים, מחזקת אף היא את המסקנה לביטול עבירה זו במדינת ישראל.⁹⁸ בחינה מעמיקה של

⁹⁷ עמ' 17 לחיבור זה.

⁹⁸ עמ' 20 לחיבור זה.

הצעות החוק שהוצעו לאורך השנים לרבות תזכיר החוק משנת 2009 אשר נוצר על ידי טובי המלומדים, אינן הצליחו להבשיל לכדי חקיקה בר קיימא.⁹⁹ יותר מכך, ההצעות הנוגעות לשינוי, רובן ככולן לא מצליחות להסיר את העמימות ולהשיג ודאות, וזאת לטעמי כי ישנו רצון עז ומוטעה בכולן, להסתמך על דעתו של בית המשפט העליון, או לכל הפחות לשמר את הקווים המנחים שקבע.¹⁰⁰ הרי כבר עמדנו קודם על כישלנו של בית המשפט העליון במשימה זו, לכן תמוהה בעיניי התעקשות זו.¹⁰¹ נראה כי גם הדרשה להתקיימות "נס פוליטי" בכדי להגיע לניסוח מוסכם על ידי מי מהפוליטיקאים, כדי שזה לא יכשיל את הצעת החוק, הינה רחוקה למדי, הרי שהאפשרות לביטול החוק קרובה יותר בנסיבות העניין. לבסוף ולטעמי בלבד, לא ראוי לנסות ולהתגבר על קביעת הטבע, בניסיון להפוך את טביעת הלשון "הכללית" ל"ספציפית". הרי מה שמעצם קיומו כללי, לעולם לא יכול להיות ספציפי ולהפך. לכן, ראוי כי במלחמה כה חשובה בשחיתות יוגדרו עבירות ספציפיות, נושאות ביצוע עבירות ברורות, אשר ללא ספק מגיעות לכדי ביצוע עבירה פלילית. למשל, התמקדות בעבירות שוחד, שימוש במידע פנים, ניגוד עניינים, הסתרת מידע שחובה לגלות, שימוש לא ראוי בכספי ציבור וכו', הינן דוגמאות אחדות בשורה של עבירות ספציפיות אשר יכולות לשמש כעיקר במלחמה כנגד שחיתות שלטונית. לדידי, יש להפסיק לשחק במשחק סכום 0 ולהכיר בעליונות הטבע - כללי אינו יכול להיות ספציפי.

⁹⁹ עמ' 27 לחיבור זה.

¹⁰⁰ עמ' 23 לחיבור זה.

¹⁰¹ עמ' 14 לחיבור זה.

רשימה ביבליוגרפית

חקיקה:

- הצעת חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים), התשע"ו-2016.
- הצעת חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים), התשע"ו-2020.
- הצעת חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים), התשע"ו-2021.
- סעיפים 1, 34כא ו- 284 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
- תזכיר הצעת חוק – חוק העונשין (תיקון - מרמה והפרת אמונים), התשס"ט-2009.

חקיקה - דין זר:

- JAMES FITZJAMES STEPHAN, A DIGEST OF THE CRIMINAL LAW 115 (7th ed. 1926)
- יש לראות נספח א' – טבלת חוקים של מדינות ארצות הברית.

פסיקה:

- ע"פ 531/80 אבוחצירא נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(3) 589 (1982).
- ע"פ 281/82 אבוחצירא נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(3) 673 (1983).
- בג"ץ 6358/05 ואנונו נ' אלוף פיקוד העורף, פס' 20 (פורסם בבנו, 12.06.2006).
- ע"פ 355/88 לוי נ' מדינת ישראל, פ"ד מג(3) 221 (1989).
- ע"פ 332/01, ע"פ 347/01 מדינת ישראל נ' שבס, פ"ד נו(2) 496, 528-526 (2003).
- דנ"פ 1397/03 מדינת ישראל נ' שמעון שבס, פ"ד נט(4) 385 (2004).
- ת"פ 40387/99 מדינת ישראל נ' שבס (לא פורסם [01.12.2000]).
- ע"פ 332/01 מדינת ישראל נ' שבס פ"ד נו(2) 496 (2003).

פסיקה מהדין הזר:

- R. v. Bembridge, 3 Doug. K.B. 327, 99 E.R. 679 (1783)
- R v Borron 3 B & Ald 432 (1820)
- R v Llewellyn-Jones 1QB 429 (1968)
- The People V. Mervin M. Mullin Crim. No. 15 Fifth Dist. (1961)

ספרות ומאמרים:

- "אי יושר כמרכיב באחריות פלילית בעבירות שיש בהן הפרת נאמנות", פרופ' קנת מן, עיוני משפט י 505 (1984).
- "ביקורת דיני העונשין הישראליים", בועז סנג'רו (2020) עמ' 58.
- "האם חסרי עבירות אנחנו" משפטים, מרדכי קרמינצר יג 159 (1983).
- "הפרת אמונים מצד עודי הציבור ונבחריו – האם עבירה פלילית?", מרים גור-אריה פלילים ח 253 (1999).

- ”הפרת אמונים של עובדי ציבור – הצעה המבוססת על הערך המוגן על ידי העבירה”, יובל קרניאל משפט וממשל ז 415 (2004).
- ”ההגדרה המשפטית של עבירות המרמה והפרת אמונים” עו”ד גלעד נוה, עמ’ 17-1 (2016).
- ”מרמה והפרת אמונים”: לסל – וחסל”, בועז סנגיר ישראל היום (2020).
- ”מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור – הלכה למעשה”, ד”ר יובל קרניאל פלילים ח’-273 298 (1999).
- ”מרמה והפרת אמונים ‘בחינה ביקורתית והמלצות לשיפור’”, המכון הישראלי לדמוקרטיה פרק 6, עמ’ 348.
- ”עקרון תום הלב בסדרי הדין במשפחה”, פרופ’ יצחק כהן (1971), עמ’ 321.
- ”עבירת מרמה והפרת אמונים – מתי תתפוגג העמימות ? – דבורה חן, 2015, עמ’ 612.

ספרות ומאמרים – דין זר

- Law Commission Reforming the law **”misconduct in public office”**, Law Com No 397.25 .2.8 (2020)
- Crown Prosecution Service (“CPS”).
- Samuel R. Gross and more **”Government Misconduct and Convicting The Innocent”**(2020)